

БЎЛАЖАК МАТЕМАТИКА ЎҚИТУВЧИЛАРИ МАТЕМАТИК КОМПЕТЕНТЛИК КЎНИКМАЛАРИ ШАКЛЛАНГАНЛИК ДАРАЖАСИНИ БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ

¹Сиддиқов Зайниддин Холдорович, ²Абдухалилова Мохинур Зафаржон қизи

¹Фарғона давлат университети доценти, п.ф.ф.д. (PhD), ²Фарғона давлат университети 4-курс талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11059014>

Аннотация. Бугунги кунда бўлажак математика мутахассислари касбий компетентлигини баҳолашнинг методик тизимини такомиллаштириши, шаклланганлик даражасини баҳолаш таълим жараёнининг муҳим масалаларидан бири ҳисобланади. Мақолада касбий компетенциянинг моҳияти, унинг аҳамияти, баҳолаш воситалари фонди, “Тюнинг” (Tuning) халқаро лойиҳаси фаолияти, талабалар компетентлиги кўрсаткичлари, уларни баҳолаш услублари ва шакллари ҳақида маълумотлар баён қилинган.

Калим сўзлар: Касбий компетентлик, ижтимоий компетентлик, баҳолаш меzonлари, касбий компетенциялар, шахслараро компетенциялар, тизимли компетенциялар, интерфаол баҳолаш воситалари, ҳаётий вазиятлар, продуктив баҳолаш, репродуктив баҳолаш.

Дунёда таълим сифатини баҳолаш, халқаро стандартларга мослаштириш, технологик жараёнлар самарадорлигини орттириш, мутахассислар касбий компетентлигини, рақобатбардошлигини таъминлаш, электрон ва масофавий таълим имкониятларига мослаштириш, таълим ва кадрлар сифатини назорат қилиш мониторингини олиб бориш соҳасида кенг қамровли илмий изланишлар амалга оширилган. Бугунги кунда бўлажак математика мутахассислари касбий компетентлигини баҳолашнинг методик тизимини такомиллаштириш, шаклланганлик даражасини баҳолаш орқали меҳнат бозори ва иш берувчилар талабини қондириш долзарб аҳамият касб этади.

Мамлакатимизда таълим тизимини модернизация қилиш, юқори малакали мутахассислар тайёрлаш, ёш авлодга пухта таълим бериш, уларни жисмоний ва маънавий етук инсонлар этиб тарбиялаш йўналишларида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан 2016 йил 14 декабрь куни Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисида белгилаб берилган энг муҳим вазифалар узлуксиз таълим тизимини ривожлантириш, сифат ва самарадорлигини таъминлашда ОТМ ўқитувчи-ларининг касбий компетентлигини узлуксиз ривожлантириб бориш асосида уларнинг инновацион фаолиятини ташкил этиш ва мувофиқлаштириб бориш заруратини белгилайди.

Ўқитувчи касбининг нозиклиги, масъулиятлилиги, мураккаблиги, шарафли эканлиги, муаллимнинг маҳорати, уларга қўйиладиган талаблар, устозларнинг фазилатларига оид фикрлар Шарқ мутафаккирларининг асарларида ўз ифодасини топган.

Шарқ маънавияти, маданиятининг турли жиҳатлари, айниқса, Уйғониш даврида жуда ривожланган бўлиб, бу даврда яшаб ижод этган Абу Наср Фаробий, Ал-Хоразмий, Абу Али ибн Сино, Абу Райҳон Беруний, Абдурахмон Жомий, Жалолиддин Давоний, Алишер Навоий ва бошқа кўплаб мутафаккирларнинг ижодлари педагогик тафаккур тараққиётида ёш мураббийларнинг маънавий-ахлоқий камолотида муҳим манба бўлиб хизмат қилади.

Тадқиқотларда айтилишича, компетентлик маълум бир фаолият жараёнида шаклланади ва инсоний кадрятлар билан уйғунлашган яхлитликда намоён бўлади.

Л.В.Голиш фикрига кўра, рақобатбардош мутахассис модели куйидаги учта компонентдан иборат бўлиши керак:

Касбий компетентлик – ишчининг тегишли ишлаб чиқариш соҳасида фаолият кўрсатишга лаёқати ва тайёрлигининг умумий кўрсаткичи.

Ижтимоий компетентлик – талабага келажакда ўзини шахс сифатида муваффақиятли фаолият кўрсатиш имконини берадиган, у томонидан умумий ва касбий маданият, жамият қадриятлари ва меъёрлари, позиция ва ориентацияларни ўзлаштирилишини ифодаловчи умумий кўрсаткич.

Шахсининг ижтимоий муҳим сифатлари ва хусусиятлари – муваффақиятли ҳаётий фаолият учун муҳим аҳамиятга эга бўлган умумижтимоий сифатлар ва хусусиятларнинг умумий кўрсаткичлари.

Шундай қилиб, касбий компетентликнинг компонентларини ўрганган барча тадқиқотчилар унинг кўп қиррали, кўп ўлчамли ва тизимли хусусиятларига эътибор қаратади.

Демак, касбий компетентлик – бу мутахассиснинг касбий фаолияти билан боғлиқ бўлган, яъни бирор бир аниқ турдаги фаолиятни амалга ошириш учун етарли бўлган билим, кўникма, малака ва компетенцияларни акс эттирувчи ишбилармонлик ва шахсий сифатларнинг уйғунлашган тавсифи саналади.

Манбаларда келтирилишича, профессионал моҳирлик бевосита қобилиятлар ва шахсининг ижодий ўзига хослигига боғлиқ бўлади. Касбий компетентлилик одамнинг умумий ва махсус олган таълими ва амалиётда олган билим, кўникма, малака ва компетенциялари билан уйғунлашиб кетади.

Ҳар бир ўқув фани бўйича материаллар билим, қобилият ва ортирилган компетенциялар даражасини баҳолаш имконини беради. Ҳар бир баҳолаш материали муайян компетенциялар ва уларнинг таркибий қисмлари ўзлаштирилганлигини текшириш мумкинлигини таъминлаши шарт.

Ҳозирги даврда таълим муассасаларида компетенцияларни баҳолаш ташкилий бошқарув (ДТС билан касбий стандартларнинг ўзаро мувофиқ эмаслиги), методологик (компетенциялар таркибий тузилишининг ишлаб чиқилмаганлиги), методик (янги баҳолаш воситалари фондининг ишлаб чиқилмаганлиги) ва психологик (педагогнинг янги баҳолаш воситаларидан фойдаланишга тайёр эмаслиги) қийинчиликларни келтириб чиқармоқда.

Бу айниқса, педагогик адабиётларда “фаол”, “интерфаол” ва “маҳсулдор” ўқитиш воситалари ва баҳолаш тушунчалари моҳиятини аниқлашда бир хиллик йўқлиги сабабли янада вазиятни чигаллаштиради.

Фан бўйича ва умуман, АТД бўйича баҳолаш воситалари касбий фаолиятнинг ўзига хос хусусиятлари ва турига мувофиқ, ўқиш натижалари ва компетенциялар матричасига кўрсатилган умумий ва касбий компетенциялар шаклланганлиги даражасини акс эттиради.

Баҳолаш воситалари фондини шакллантиришда куйидаги асосий тамойилларга таянилади:

валидлик (баҳолаш объектлари ўқишдан кўзланган мақсадга мос бўлиши керак);
ишончлилиқ (ютуқларни баҳолаш учун бир хил кўрсаткичлар ва мезонлардан фойдаланиш);

объективлик (турли мақсадларда текширув ўтказилганда объектив ва аниқ натижа олиш).

БВФга қўйиладиган асосий талаблар:

интегративлик;
 муаммоли-фаолиятли хусусият;
 касбий фаолият билан боғлиқ топшириқлар доирасида долзарбланиш-тириш;
 мезонларнинг режалаштирилган натижалар билан боғлиқлиги;
 касбдошлар ҳамжамиятида экспертизадан ўтказиш.

Математика ўқитиш методикаси фани бўйича баҳолаш воситалари фонди ўқув фани бўйича назорат-баҳолаш воситалари (НБВ) тўпламларидан иборат.

Математика ўқитиш методикаси фани бўйича НБВ тўпламининг таркибий тузилмаларига қуйидагилар киради:

умумий қоидалар;
 ўқув фанини ўзлаштириш натижалари;
 қобилият ва билимлар (намунавий топшириқлар) ўзлаштирилганини баҳолаш;
 якуний аттестация учун назорат-баҳолаш материаллари.

Ҳар бир ўқув соҳаси бўйича назорат – баҳолаш воситалари тўпламлари назорат-баҳолаш материалларини ўз ичига олади, бу материаллар билим, кўникма, малака ва орттирилган компетенциялар даражасини баҳолаш имконини беради. Ҳар бир баҳолаш материали муайян компетенциялар ва уларнинг таркибий қисмлари ўзлаштирилганлигини текшириш мумкинли-гини таъминлаши шарт.

1-расм. Талабалар компетентлиги кўрсаткичлари, уларни баҳолаш услублари ва шакллари.

2-расм. Баҳолаш воситалари типлари.

Тюнинг умумий компетенцияларнинг учта турини ажратади:

Инструментал компетенциялар: билиш қобилияти, услубий қобилият, методологик қобилият ва лингвистик қобилият; шахслараро компетенциялар: ижтимоий кўникмалар (ижтимоий ўзаро таъсир ва ҳамкорлик) каби индивидуал қобилиятлар; тизимли компетенциялар: бутун тизимлар билан боғлиқ бўлган қобилият ва кўникмалар (тушуниш, қабул қилиш қобилияти ва билимларнинг комбинацияси; олдиндан инструментал ва шахслараро компетенцияларни эгаллашни талаб қилади). Тюнинг методологиясини сақлаб қолган ҳолда ишлаб чиқилган дастурлар битирувчиларда умумий (универсал) ва махсус (касбий) компетенцияларни ривожлантиришга қаратилган ва асосан, модулли ҳисобланади.

Модул тизимнинг муҳим хусусияти бор – у ўқиш натижалари нуқтаи назаридан шаффоф ва таълим олувчилар ва иш берувчиларнинг шахсий талабларини қондириш учун етарлича мослашувчан. Бундай дастурлар ўқиш натижалари ва таълим олувчининг ушбу натижаларга эришиш йўлида қилган сайъ-ҳаракатлари ўртасида керакли мувозанатни топишга кўмаклашади. Сайъ-ҳаракатлар синов бирликларида (академик кредитларда) ифодаланади. Тюнинг методикаси доирасида айнан таълим дастурини лойиҳалаштириш босқичи унинг сифати ва жамиятда унга талаб катта бўлиши нуқтаи назаридан муҳим жиҳат ҳисобланади. Яхши лойиҳалаштирилмаган дастурлар битирувчиларни тайёрлаш даражасига салбий таъсир қилади, уларнинг ишга жойлашиш имкониятини камайтиради, ўзлаштириш учун эса керагидан узоқ вақт талаб этилади.

Тюнингда таълим дастурларини лойиҳалаштириш методикаси ишлаб чиқилган. Мазкур методикани, шунингдек, қисқача қадам-бақадам алгоритм кўринишида баён этилиши мумкин. Ўқиш натижалари ва компетенциялар шаклланганлиги ўртасидаги ўзаро боғлиқлик. “Олий таълимнинг таълим дастурлари бўйича таълим фаолиятини ташкил этиш ва амалга ошириш тартиби”да компетенциялар иккига ажратилган – бутун ўқиш дастурини ўзлаштириш натижаси ва муайян фан (амалиёт) бўйича ўқиш натижалари. Ўқиш натижаси – бу дастурнинг муайян бир қисмини ўзлаштириш ва шунга яраша оралиқ ва жорий баҳолаш кўзда тутилган.

Компетенцияни ўзлаштириш натижаси ўртасидаги нисбат қуйидагича: талабада компетенция шаклланиши учун бир қатор фанлар (амалиёт) бўйича муайян натижаларга эришиш зарур. Шундай қилиб, компетенция – иш берувчи учун тушунарли бўлган

категория, ўқиш натижаси – ОТМ ўқитувчилари ҳамжамияти учун тушунарли категория. Бошқача сўз билан айтганда, компетенция натижалардан ҳосил бўлади, натижалар компетенция-лар шаклланишининг зарурий ва етарли шарти ҳисобланади.

Ўз навбатида, алоҳида фанлар бўйича ўқиш натижалари жорий, оралиқ ва якуний аттестация давомида текширилади. Бундай текширув тестлар, назорат ишлари, оғзаки сўров, курс ишлари ва ҳоказолар ёрдамида амалга оширилади.

Ўқиш жараёнида ва жорий ҳамда оралиқ аттестация пайтида компетенцияларнинг ўзи эмас, балки, математика ўқитиш методикаси фанини ўрганиш вақтида шаклландиган уларга мос ўқиш натижалари текширилади.

Ўқиш натижалари компетенцияларнинг алоҳида даражалари (босқичлари)га ва жиҳатларига (элементларига) мос ва уларни ўқув режасининг муайян таркибий қисмлари (фанлар, амалиётлар, ИТИ, мустақил иш ва ҳ.к.) билан таққослаш мумкин. Ўқиш натижалари ўқишнинг маълум босқичини тамомлаган талабанинг билим, кўникма, малака ва компетенция-лари тавсифи ҳисобланади. Ўқиш натижалари ўлчаш мумкин бўлган параметрлар бўлиб, уларга эришганлик режалаштирилган компетенциялар шаклланганлигини англатади.

Дастурнинг алоҳида элементлари (модуллар ёки фанлар ва амалиётлар) ва махсус (касбий) компетенциялар учун ўқиш натижаларини режалаштириш таълим дастурини лойиҳалаштиришнинг муҳим элементи ҳисобланади. Таълим олувчи дастурнинг барча элементлари бўйича режалаштирилган ўқиш натижаларига эришиши таълим муассасасини битирганда унда дастурни ишлаб чиқишда асосий мақсад сифатида кўрсатилган компетенциялар шаклланишини кафолатлайди.

Ҳар бир компетенцияни талаба унга эришишнинг эҳтимоллий даражалари орқали намойиш этиш ва бунда бу даражага мос индикаторлар (ўқиш натижалари) ва дескрипторларни (ўқиш натижаларига қанчалик муваффақиятли эришилгани кўрсаткичлари) шакллари (компетенциялар паспортлари, компетенциялар хариталари, матрицалари, матнда баён этиш) турлича бўлиши мумкин. Таълим дастурини лойиҳалаштириш босқичида ишлаб чиқилган ва ўқитувчилар жамоаси томонидан ифодаланган битирувчининг компетенцияси модуллар ёки таълим дастурининг бошқа элементлари ишчи дастурларини шакллантириш учун асос қилиб олиниши жуда муҳим.

Интерфаол баҳолаш воситаларига: ҳаётий вазиятларни моделлаштириш, ролли, ишбилармонлар ўйинларидан фойдаланиш, case-study методи (аниқ амалий вазиятларни таҳлил қилиш), лойиҳалар яратиш, ўқув мунозаралари, кичик маърузалар, вазиятли топшириқлар, тақдимот, интервью, ақлий ҳужум, дебатлар киритилади.

Продуктив баҳолаш воситалари репродуктив воситалардан фарқли равишда билимларни ижодий эгаллаш қобилиятини текширади. Фаолиятли компонентни текширишда компетенциялар шаклланганлигини баҳолаш фаол ва интерфаол баҳолаш воситалари ёрдамида амалга оширилади. Бунда фаол баҳолаш воситалари таълим олувчиларда маълум ҳаракатларни эгаллашни текширса, интерфаол баҳолаш воситалари билимларни эгаллаш қобилияти, ҳамкорликдаги тажрибадан фойдаланишни назарда тутаяди.

Компетенцияни баҳолашда баҳолаш воситалари имкониятларига тўхталиб ўтамиз.

Репродуктив баҳолаш воситалари қабул қилинган тайёр билимларни ўзлаштиришни ва ўрганилган материални тушуниш ва қайта ишлаш, эслаб қолиш қобилиятини оғзаки ёки ёзма (вербал, новербал) шаклда текширишга йўналтирилган

бўлади. Ҳар қандай компетенция билимларга асосланади, шунинг учун билимларни текшириш ва ўқитиш сифатини баҳолаш бошланғич босқичда бўлиши керак [3].

Репродуктив баҳолаш жараёнида ўқитишни ташкил этиш ва баҳолаш схемаси ўзаро таъсири етарлича оддий: педагог ахборотни етказди – таълим олувчи бу ахборотни қабул қилиши ва қайта ишлаши зарур. Билим сифатини қабул қилиш, тушуниш, эслаб қолиш ва ўрганилган маълумотни қайта ишлашга боғлиқ. Баҳолаш сифати материални қайта ишлаш (аниқлик, тўлиқлик, кетма-кетлик ва хоказо) аниқлигига боғлиқ. Репродуктив баҳолаш воситаларига: назорат ишлари, оғзаки имтиҳон, ёзма имтиҳон, тест, сўровнома, коллоквиумлар киради.

Продуктив баҳолаш воситалари маълумотни фақатгина оддий фикрлаш қобилиятини эмас (ўқув материални таҳлил қилиш, синтезлаш), балки ўрганилганлиги асосида мустақил ижод маҳсулини яратишни текширади.

Ўқитиш натижаларини баҳолашга эришиш учун фан ўқитувчиси соҳанинг мутахассиси сифатида жорий ва оралиқ назоратни амалга ошириш жараёнида маълум кўрсаткич ва мезонларга таянади.

Ўқитиш натижаларига эришиш индикаторлари (кўрсаткичлари) таркиби, математика ўқитиш методикаси соҳасини (модулни) эгаллашда, билимларни баҳолашда (саволларга жавоб бериш), масалалар ечиш ва топшириқларни бажариш (кўникма), кўпқиррали, муваффақиятли амалий фаолияти, келажакда талабалар касбий фаолиятининг (тажриба) муваффақия-тини таъминлайди.

Белгиланган мақсаднинг мувофиқлигини кафолатлаш учун ўқитиш натижаларини баҳолаш усулларини тавсифлаш мажбурий саналади.

Хулоса қилиб айтганда, талабалар компетентлигини баҳолаш кўрсаткичлари ва баҳолаш воситалари фондини шакллантириш бўлажак ўқитувчиларни касбий фаолиятга (тажриба) тайёрлаш самарадорлигини оширишга ижобий таъсир кўрсатади.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш. М. Эркин ва фаровон, деморатик Ўзбекистон давлатини мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамыз. – Тошкент: Ўзбекистон, 2016. – 56 б.
2. Tuning Educational Structures in Europe. Final Report – Pilot Project. Phase 1 /Edited by Julia Gonzalez, Robert Wagenaar. – Groningen and Bilbao, University of Deusto, University of Groningen, 2003. – 316 p.
3. Чельшкова М.Б. Оценка профессиональных компетенций. – Москва, 2015. – 30 с.